

ANÁLISIS DE LA BRECHA DIGITAL EN MÉXICO

ANALYSIS OF THE DIGITAL DIVIDE IN MEXICO

Carlos Ramírez Castañeda¹

Resumen

Existe un problema pocas veces visibilizado, en una realidad dónde la tecnología y la digitalización impera, han quedado de lado algunos sectores poblacionales los cuales tienen una carencia de acceso a las TIC y a Internet. Al respecto, este artículo analiza la brecha digital desde diversas perspectivas en el caso de México para dejar un antecedente de la gravedad que esto puede generar, desde la carencia de desarrollo, el acceso a oportunidades y el impacto social. Como la brecha digital en México es un problema latente y presente que afecta a muchas personas, el aislamiento por carencia de infraestructura, accesibilidad y asequibilidad tendrán un análisis en este texto, buscando un punto de partida para el combate frontal a su depuración. México es un país latinoamericano para brindar un panorama digital y tecnológico apegado al problema de brecha digital, es por ello la importancia de abordar esta temática.

Palabras clave: brecha digital, México, TIC, accesibilidad, asequibilidad.

Abstract

There is a problem that is rarely made visible. In a reality where technology and digitalization prevail, certain population sectors have been left behind, lacking access to ICT and the Internet. In this regard, this article analyzes the digital divide from various perspectives in the specific case of Mexico, providing a precedent of the severity this issue can generate — from a lack of development and limited access to opportunities, to the broader social impact it entails. As the digital divide in Mexico is a persistent and ongoing problem affecting many people, this text will examine the isolation caused by the lack of infrastructure, accessibility, and affordability, aiming to establish a starting point for a direct and thorough approach to addressing it. Mexico is a key Latin American country for providing a digital and technological overview that reflects the problem of the digital divide, which is why it is crucial to address this issue.

Key words: Digital Divide, Mexico, ICT, Accessibility, Affordability.

Recibido: 24 de marzo de 2025

Aceptado: 22 de mayo de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Docente e Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3400-3408> Correo: cybercrimemx@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La desigualdad en la sociedad es un elemento que nos encontramos de manera frecuente en diversas áreas de la vida, desde la económica (con sectores poblacionales que tienen acceso a la mayor parte de los recursos y otros donde ni siquiera pueden adquirir productos de la canasta básica), hasta otras esferas como el acceso a la educación, oportunidades laborales y acceso a la información, disparidades que son constantes y estructurales. Para fines de este artículo nos interesa específicamente analizar la desigualdad en el entorno digital, ya que al igual que en otros ámbitos de la vida, en el acceso a los recursos digitales también existe una desproporcionalidad entre los sectores de la sociedad. A este hecho también se le denomina “brecha digital”. El concepto de “brecha digital” entró en el discurso público en la década de 1990 como una forma de describir las disparidades de acceso a Internet y a computadores en la población de los Estados Unidos (Lombana, 2018).

La brecha digital es un término no limitante, utilizado para referirse a la inequidad en el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)(Cruz Roja Española, s.f.). Esta problemática no solo se restringe a la posibilidad de las personas para adquirir, herramientas que les permitan acceder al entorno digital (computadoras, celulares, tablets, hardware y software), sino también aspectos como el acceso al conocimiento para utilizar dichas herramientas o a la infraestructura necesaria para que las personas puedan adentrarse y ser parte de un ecosistema digital, además, puede ir de la mano con otros factores de desigualdad social como el económico, educativo e, incluso, en análisis transversales, geográfico.

Al hablar de las brechas digitales existentes a las que se enfrenta la sociedad podemos encontrar, como bien mencionamos, el acceso a las herramientas o equipos necesarios para que, en un primer momento, las personas puedan utilizar los recursos del mundo digital. La tecnología es una puerta de ingreso a este mundo inmenso e intangible, el cual sería inaccesible al tener los recursos económicos para adquirir la llave, en este caso, la tecnología.

La UNESCO en su publicación Naciones Unidas en México insta a eliminar las brechas que privan a mujeres y niñas a acceder plenamente a la era digital mencionando lo siguiente: “La brecha digital también implica la falta de habilidades para acceder, consultar, producir y analizar datos, información y contenidos, lo cual se ha convertido en una nueva forma de exclusión social equivalente a lo que hace 30 años era no saber leer y escribir” (UNESCO, 2023, s.p.).

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su nota “brecha digital” (GrupoAtico34, s.f.) nos menciona tres factores puntuales que inciden en su generación: el primero es el acceso a la infraestructura, entendida no solamente como la disponibilidad o alcance que pueden tener las personas para acceder a equipos tecnológicos o redes, sino también a la calidad de conexión en términos de consistencia y velocidad, ya que para hacer uso del internet se requieren ciertos parámetros para que funcione de manera adecuada. Por lo tanto, aquellos usuarios que no tengan las condiciones necesarias para utilizarlos quedan excluidos. Podemos ejemplificar esta situación pensando en los miembros de una comunidad rural que cuentan con recursos económicos para costear un servicio de internet, pero no pueden usarlo de manera óptima debido a que por la lejanía de su ubicación geográfica la infraestructura de las compañías de internet no llega hasta esos sectores. De tal manera, en ocasiones no pueden tener acceso a internet y cuando lo tienen puede que sea muy lento, entorpeciendo las actividades que quieran realizar apoyándose de esta herramienta digital.

Así mismo hace referencia a la velocidad con la que se gestan nuevas tecnologías y cómo los países que no tienen los recursos necesarios para actualizarse de manera constante van quedando rezagados y la brecha se va haciendo más grande.

El segundo factor que menciona esta nota de la OIT se refiere al acceso a equipos, donde muchas veces interviene el factor económico para que ciertos sectores de la población no puedan tenerlos al alcance, pese a que cada vez es más común que las personas puedan obtener un equipo que les permita acceder a internet. Al respecto, debemos tener en cuenta que sigue habiendo sectores de la población que les es imposible acceder a ese tipo de herramientas.

El tercer factor mencionado son las competencias, las que se refieren a los conocimientos que deben tenerse para hacer uso de los medios digitales, iniciando desde aspectos básicos como qué plataformas sirven para hacer búsquedas, qué plataforma sirven para comunicarse, qué funciones tienen los equipos, hasta cómo proteger tu información y qué amenazas existen en el ámbito digital.

También se han identificado otros factores que fomentan la brecha digital como son la edad, el género y la economía del país.

En México, este desafío impacta directamente en el progreso socioeconómico, ya que la brecha digital no solo limita el acceso a internet, sino que también a una educación de calidad (UNICEF, s.f.), empleos dignos y oportunidades para innovar, incluso afecta la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Garantizar

un acceso equitativo a Internet y a herramientas digitales es clave para construir una sociedad más inclusiva y fortalecer el bienestar de la población. Sin estos recursos, muchas comunidades enfrentan barreras que las dejan en desventaja, perpetuando desigualdades que marcan su presente y condicionan su futuro. Es urgente trabajar en soluciones que permitan acortar esta brecha y asegurar que nadie se quede atrás, pues mientras más pase el tiempo y con la velocidad con la que las innovaciones tecnológicas avanzan y se transforman el rezago entre sectores de la población es cada vez mayor. Esta urgencia se hizo más evidente durante la pandemia de COVID-19, en donde muchos se vieron forzados a utilizar las TIC para continuar con sus actividades cotidianas desde la distancia, donde, a pesar de que muchos sectores lograron aprovechar la situación e integrarse al entorno digital disminuyendo así la brecha entre otros sectores poblacionales, también hubo casos donde las circunstancias sólo evidenciaron más las carencias o desigualdades de acceso. En este contexto, el presente artículo se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la brecha digital en México a distintos sectores sociales y cuáles son los factores estructurales que la perpetúan?

El propósito de analizar y visibilizar los elementos que originan e incrementan la brecha digital en México busca identificar el alcance de las implicaciones en el acceso equitativo a oportunidades tecnológicas, educativas y laborales en las que desemboca este fenómeno. Lo anterior se pretende lograr por medio de una observación desde una perspectiva geográfica, socioeconómica y generacional, que nos llevará a un análisis posterior de la acción de diversos entes sociales ante una creciente brecha digital.

2. MARCO TEÓRICO

Para adentrarnos en la complejidad de la brecha digital es necesario revisar las principales definiciones y teorías que la explican desde una perspectiva estructural. Existen diversos autores que presentan enfoques sólidos sobre la inequidad digital, no limitándose al acceso a la tecnología, si no, expandiendo la visión e integrando elementos sociales, culturales y económicos, igualmente importantes. En el caso de Van Dijk (2005), este autor presenta la brecha digital en tres niveles interrelacionados: el primero es el acceso a las tecnologías, en donde podemos englobar elementos como el hardware, software y la calidad de la conectividad; el segundo nivel es el de las habilidades para poder hacer uso de las tecnologías de manera eficaz (conocimientos digitales, familiaridad con el uso de la tecnología); el tercer nivel se refiere al impacto derivado del uso de las tecnologías en áreas como la educación, empleo e inclusión social.

De acuerdo con Van Dijk (2005), acceder a estas tecnologías sin generar una apropiación sólo propicia una ilusión de inclusión que no transforma las condiciones de vida de las personas. Aplicado al contexto mexicano, el modelo de Van Dijk permite ver cómo muchas zonas del país cuentan ya con cobertura tecnológica básica, pero persisten desigualdades en el uso y aprovechamiento significativo de esas herramientas, especialmente en comunidades rurales o de bajos ingresos.

Por otra parte, desde una perspectiva sociocultural, Mark Warschauer (2003) nos muestra un análisis donde las TIC no pueden ser analizadas como una variable aislada, sino como parte de un ecosistema mayor que contempla otras variables (capital humano, la sociedad y la cultura), proponiendo el concepto de “inclusión significativa”, que considera a los dispositivos como herramientas de transformación para la realidad personal y comunitaria, y no sólo como objetos para poseer.

En *Technology and Social Inclusion*, Warschauer (2003) sugiere que la educación, la lengua, las redes de apoyo y el sentido de pertenencia son cruciales para que la tecnología pueda tener un impacto real en la vida de las personas. Esto es aplicable al caso mexicano, donde en las áreas urbanas con conectividad hay segmentos de población que no logran adaptarse en la cultura digital, por falta de habilidades o contexto.

Pippa Norris (2001), desde una visión más centrada en la democracia y la ciudadanía, refiere tres tipos de brechas:

1. Global: entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo.
2. Social: entre las clases sociales de un país.
3. Individual: proveniente de ámbitos como la edad, el género o el nivel educativo.

Desde la perspectiva de Norris (2001), la brecha digital se produce como resultado de la exclusión de los derechos civiles, políticos y económicos. Esta autora postula que las personas que carecen de un acceso adecuado a las TIC también están en una posición distante de participar como corresponde en los procesos de toma de decisiones, de ejercer plenamente su ciudadanía o de acceder a información relevante.

Las miradas técnica (Van Dijk), sociocultural (Warschauer) y político-democrática (Norris) nos permiten estructurar una visión del fenómeno en México, desde un análisis que nos lleva a ver cómo la brecha digital se

encuentra entrelazada con otras desigualdades estructurales y por qué cualquier solución debe tener un enfoque interdisciplinario, contextualizado y de derechos.

3. METODOLOGÍA

El presente artículo, a partir de un análisis documental con enfoque cualitativo, explora de manera crítica la brecha digital en México desde una perspectiva estructural y multidimensional. Se realizó una revisión de fuentes primarias y secundarias que incluyen documentos técnicos de organismos internacionales como UNESCO, CEPAL, OIT, entre otras; reportes nacionales de instituciones nacionales como INEGI, IFT, ENDUTIH, así como la revisión de fuentes académicas especializadas en el campo de las TIC.

Es menester resaltar la importancia de las instituciones nacionales que brindan acceso a cifras sobre nuestro planteamiento base, pues, sin ellas, no podríamos tener un punto de partida hacia un análisis del caso mexicano. La estrategia metodológica incluyó un proceso analítico categorial basado en tres ejes:

1. condiciones de acceso y conectividad,
2. brechas socioeconómicas, geográficas y generacionales, y
3. políticas públicas orientadas a la inclusión digital.

Esta aproximación permite producir una lectura crítica del fenómeno analizado, no solo basándose en cifras descriptivas, sino desde las implicaciones sociales, educativas o económicas generadas a partir de la persistencia de las desigualdades digitales. A su vez, dicho proceso se produce en el marco de un enfoque interpretativo que intenta explicar cuáles son los factores que agudizan o disminuyen la brecha digital en el contexto mexicano.

4. PANORAMA GENERAL DEL USO DE INTERNET EN MÉXICO

En el 20° estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México, realizado por la Asociación de internet MX en 2024, se registró un aumento en los usuarios de internet, quienes pasaron de ser 96.9 millones a 101.9 millones, lo cual se traduce en el 84% de la población mayor de 6 años. Se puede apreciar que cada vez existe una mayor integración de personas al entorno digital, hecho que puede favorecer a una disminución en la brecha digital del país, principalmente en aspectos como el acceso a equipos e infraestructura, que llegan cada vez a más usuarios, lo que se refleja en los datos presentados por The Competitive Intelligence Unit (CIU) quien registró un incremento anual acumulado de 7.0% en el mercado de telecomunicaciones en 2023 por actividades como prestación de servicios relacionados y venta de equipos. Este crecimiento se presenta principalmente en sectores sociales clasificados con economía media y baja, debido a que las empresas y proveedores de estos servicios de telecomunicaciones generaron precios más accesibles para sus productos.

Sin embargo, a pesar de este progreso, todavía hay desigualdades en el acceso a Internet, y la diferencia entre el acceso a Internet de las personas en las áreas urbanas y rurales es pronunciada. De acuerdo con la información recopilada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la brecha digital es más evidente en las zonas rurales en donde la infraestructura de las telecomunicaciones es más limitada produciendo un déficit de conectividad entre los habitantes de la zona con los de otras partes del país, generando aislamiento.

Respecto a los propósitos en línea, los internautas mexicanos utilizan los servicios de redes para el entretenimiento y las compras. Hasta cierto punto, la frecuencia y la naturaleza del acceso están influenciadas por la edad, la educación y la ubicación.

En cuanto al tipo de conexión que utilizan los usuarios para conectarse al entorno digital, la Asociación de internet MX, cuenta con tres tipos de conexión registradas wi-fi (red celular 3g, 4G o 5g, y conexión satelital). La conexión más utilizada de acuerdo con el estudio realizado por la asociación de internet MX es la conexión wi-fi con un 93% de usuarios en la población mexicana; mientras que la menos usada es la conexión satelital con un 3% de usuarios. Esta diferencia se debe a que el internet ha pasado a ser una herramienta muy utilizada para el día a día de la mayoría de las personas, hasta cierto punto indispensable, ayudándoles a realizar diversas actividades desde el entretenimiento, ratos de ocio, hasta actividades educativas y profesionales de impacto.

En México el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con un micrositio web destinado a llevar un monitoreo y recopilación de datos relevantes sobre la brecha digital en el país, clasificándola de la siguiente manera:

1. Brecha de conectividad: Contempla las limitaciones al acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) relacionados con la infraestructura y cobertura en diversas zonas del país.
2. Brecha de asequibilidad: Se refiere a las disparidades económicas que existen para que los equipos y servicios sean accesibles o no para los diversos sectores de la población.
3. Brechas de uso y de apropiación: Esta hace referencia a la integración del uso de las TIC en la vida cotidiana de las personas, contemplando factores como habilidades digitales, conocimientos y conciencia digital (percepción de la relevancia de las tecnologías y su participación en un entorno digital).
4. Otros factores: en este punto, la IFT clasifica algunos otros aspectos como la edad, el sexo, o discapacidades en los usuarios de las TIC (IFT, 2021).

Una vez explicado el contexto general de México en cuanto a conectividad y usuarios, procedemos a analizar las implicaciones de la existencia de cada una de estas brechas en el país.

5. DISPARIDADES GEOGRÁFICAS EN LA CONECTIVIDAD

La desigualdad de conectividad en zonas rurales y urbanas del país son evidentes y conllevan un impacto significativo en la población. Tal diferencia se evidencia incluso en situaciones cotidianas, como perder señal al alejarse de las zonas urbanizadas, al viajar por carretera con intermitencias de red o transitar por regiones donde, pese a haber asentamientos, no existe cobertura móvil. Estas condiciones reflejan una brecha geográfica en el acceso a las telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su micrositio de brechas digitales, muestra la disposición geográfica de las zonas con conectividad garantizada, conectividad diferente y sin conectividad. Hasta el 17 de marzo de 2025 la página muestra que los estados del país con mayor población con conexión garantizada son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla.

Por su parte la asociación de internet de MX tiene datos similares al igual que el IFT, pues nos presenta al Estado de México y Ciudad de México liderando la lista de Estados con mayor población conectada. Los siguientes puestos varían un poco ya que encontramos a Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas. Estos datos fueron registrados de abril a mayo de 2024.

En ambos casos podemos visualizar estados que entre más lejos del centro del país se encuentran más dispersos son sus puntos de conectividad. Estos se comienzan a hacer cada vez mayores dejando a las zonas sin una conectividad estable hasta llegar a puntos con conectividad nula. Y esto no solamente pasa al visualizar el país en conjunto, sino también en las regiones donde se concentra mayor número de población, generalmente las zonas céntricas, encontrándose allí los mayores puntos de conectividad. Al alejarse de esta zona va disminuyendo el acceso.

Este panorama revela un fenómeno que Norris (2001) denomina brecha digital global y social, donde las regiones más desarrolladas tecnológicamente y económicamente concentran los beneficios de la conectividad, mientras que las más alejadas del centro (o con condiciones topográficas complejas) quedan rezagadas. Esta segmentación no solo es entre países, sino dentro de los propios territorios nacionales, como podemos apreciarlo en nuestro ejemplo anterior.

Entre los principales factores que pueden afectar la conectividad respecto a las zonas geográficas, podemos encontrar a la cantidad de antenas y estaciones base que se encuentran, así como su distribución, lo que puede jugar a favor o en contra, dependiendo la posición geográfica hacia el usuario. Otro punto a considerar es la topografía y dispersión poblacional; las regiones montañosas, selvas y asentamientos poblacionales dispersos son los que pueden tener mayores dificultades técnicas para la instalación de redes, lo que puede elevar los costos de servicio, pues es evidente que no es lo mismo colocar un módem de internet en un departamento de una ciudad donde las viviendas ya están considerando las conexiones necesarias para la instalación de este tipo de herramientas, en comparación a colocarlo en una vivienda donde quizá hasta el hecho de tener luz eléctrica constante sea algo incierto y no precisamente hablamos por condiciones económicas (que también es un factor determinante), sino por los elementos estructurales necesarios para hacer dicha instalación.

También es importante mencionar que entre los principales problemas que presentaron los usuarios para conectarse de acuerdo con la asociación de internet MX fueron: problemas técnicos con la compañía de internet (el más frecuente), seguido por el problema relacionado a la poca oferta de servicio de conexión en la zona geográfica del usuario combinado a una tarifa alta en los costos que ofrecían las compañías.

La conectividad en zonas geográficas pobladas que se encuentran alejadas o con accesos complicados, como se mencionó, puede implicar un mayor requerimiento de inversión en infraestructura lo que puede repercutir

en los costos de esta, y es donde comenzamos a ver otro tipo de desigualdades que se suman al crecimiento de la brecha digital.

6. DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS EN EL ACCESO A LAS TIC Y USO DE INTERNET

Los ingresos económicos influyen a la hora de adoptar tecnologías digitales y adquirir equipos. Aquellos sectores de la población que cuentan con suficientes recursos pueden adquirirlos, mientras que las personas con menos recursos no pueden acceder a ellos. Desde una segunda perspectiva, hay que preguntarnos, ¿el hecho de que las TIC sean cada vez más accesibles para más sectores de la población significa que todos puedan contemplarlo dentro de sus gastos como parte de los productos básicos para su día a día?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un informe en 2020, titulado “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19” (CEPAL, 2020), con la finalidad de proponer a los países de estas regiones integrar a los elementos de sus canastas básicas las Tecnologías de Información y Comunicación, así como la disponibilidad de conectividad en cualquier hogar. Este informe muestra que en 12 de los países analizados un promedio del 81 % de la población con mayores ingresos tienen acceso a una conexión a internet. Por su parte, solo el 53% de los hogares con un ingreso de bajo a medio cuentan con esta conectividad y la población con ingresos más bajos tienen también un porcentaje bajo de acceso a internet contando con solo un 38% de usuarios con conexión (CEPAL, s.f.)². Estas cifras demuestran una relación entre el nivel de ingresos de un sector poblacional y la cantidad de personas que cuentan con conectividad, es decir entre mayor sea el ingreso del sector poblacional, existen una mayor cantidad de usuarios con conectividad.

En este punto es importante presentar otro concepto clave para el análisis del entorno socioeconómico de la brecha digital, a saber, la “asequibilidad”. Aunque los términos de accesibilidad y asequebilidad digital se parecen tienen algunas connotaciones que los diferencian.

Por una parte, al hablar de accesibilidad digital en las herramientas tecnológicas podemos enlistar los siguientes aspectos:

1. La amabilidad y adaptabilidad de las herramientas tecnológicas con los diversos perfiles de usuarios y sus necesidades.
2. La compatibilidad entre diversas herramientas, subtítulos e interfaces adaptadas.
3. Eliminación de barreras técnicas, físicas, sensoriales o cognitivas en el uso de tecnologías.
4. Una mayor cantidad de puntos de distribución de productos y servicios relacionados.
5. Un enfoque en que la mayor cantidad de personas se pueda beneficiar y usar las TIC.

En cuanto a la asequebilidad, se refiere a aspectos como:

1. Posibilidad económica de las personas para acceder a los servicios y dispositivos TIC (como los teléfonos móviles, computadoras, internet, entre otros), sin que eso represente una carga económica mayor que los deje en situaciones vulnerables.
2. Se relaciona con los costos de los dispositivos, así como a las tarifas de conexión y a los ingresos de los hogares.
3. Se enfoca en que los dispositivos y servicios relacionados con las TIC puedan ser económicamente alcanzables por la mayor población posible.

En resumen, la accesibilidad se refiere a la capacidad del diseño de las TIC de integrar a varios sectores de la población (personas con discapacidades, idiomas diferentes, culturas diferentes, entre otros) para que estos puedan utilizarlas y beneficiarse; mientras que la asequebilidad tiene una relación más estrecha con la posibilidad económica en la población para pagar servicios de conexión o dispositivos digitales y que estos tengan precios adaptados a sus ingresos.

Sobre la asequebilidad, el IFT en su documento “Estrategias para cerrar las brechas digitales en México” (Koike, 2024) menciona que la brecha de asequebilidad no solo depende de la cantidad de ingresos de la población, sino también de factores como el precio de productos y servicios, y las prioridades de gasto que existan en los distintos hogares.

² CEPAL propone garantizar y universalizar la conectividad y asequebilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos del COVID-19.

Ahora consideremos los siguientes datos para continuar el análisis. La Organización de las Naciones Unidas (2018) hizo público el documento “Comisión de la banda ancha para el desarrollo sostenible. Metas para 2025: «Conectar a la otra mitad»”, en el cual fijó como meta que para 2025 los servicios de internet móvil deberían costar menos del 2% del PIB per cápita mensual por 2GB. México logró esta meta a partir del año 2021, logrando un costo de 1,39% del PIB.

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2022 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), el 2,4% de la población mexicana (2,9 millones de personas) declararon no disponer de conexión a internet por falta de recursos económicos.

Los indicadores de la IFT para 2023 relacionados con la brecha digital de asequibilidad nos muestran que los tres estados con mayor población y problemas de acceso a las TIC, por falta de recursos económicos, son Chiapas, Guerrero y Veracruz, respectivamente. Por su parte, los tres estados con más población que no cuentan con conectividad a internet por razones económicas son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A nivel nacional, estos indicadores muestran que el 5,8% de la población mexicana no cuenta con dispositivos como computadoras, *tablets* o *laptops*, mientras que el 16,5% no cuentan con una conexión a internet por falta de asequibilidad en estos productos y servicios (Powerbi, s.f.).

Estas barreras económicas acrecientan el problema de la brecha digital limitando a ciertos sectores poblacionales el acceso a la red y profundizan las desigualdades en acceso a la información, educación y oportunidades profesionales y personales.

El análisis de esta disparidad económica en los medios digitales y sus repercusiones en la población podría darnos aún más puntos de reflexión, sin embargo, adentrarnos en ellos implicaría perder el hilo principal de este artículo, así que simplemente nos quedaremos con los cuestionamientos que nos permitan hacer conciencia sobre la existencia e impacto de la brecha digital y su relación con los factores socioeconómicos. ¿Podemos realmente considerar las TIC y la conexión como parte de la canasta básica?, ¿la calidad de conectividad y de los dispositivos que pueden adquirir las personas con menores recursos económicos son aptas para que pueda hablarse de una reducción en la brecha digital o solo son una prueba más de la desigualdad que puede presentarse en este contexto?

7. BRECHA GENERACIONAL EN EL USO DE INTERNET

Otro de los factores que intervienen en la brecha digital es la edad, principalmente si nos referimos al uso del internet. Como señala Warschauer (2003), el acceso tecnológico no puede analizarse de manera aislada, ya que su apropiación depende del capital cultural, educativo y social del individuo). Actualmente, vivimos una época en la que se encuentran varias generaciones con diferentes perspectivas respecto al internet y uso de las TIC; tenemos a la generación de adultos mayores (personas con más de 70 años) los cuales crecieron en una época en donde no existía el internet como lo conocemos hoy, con una forma de pensar y hacer las cosas distinta, quienes se introdujeron al entorno digital con una edad avanzada, el que para muchos de ellos no es indispensable y muchas veces tienen rechazo a adoptar estas tecnologías. También podemos encontrar una generación que durante su infancia creció sin internet y recién en la adolescencia comenzó a adentrarse al entorno digital, tocándole presenciar la evolución de la tecnología a una edad temprana, adoptando estas herramientas con más facilidad que la generación anterior. Finalmente, tendríamos a la generación que creció con la tecnología y el internet, los niños y adolescentes que no conciben un mundo sin ambas y desde que nacen ya son parte de su vida cotidiana. A esta generación se le denomina “nativos digitales”.

Las diferencias de edades entre cada generación (que pueden subdividirse dependiendo como se quiera clasificarlas), presentan una notable diferencia en factores como la adopción del internet y las nuevas tecnologías, el uso que le dan y el conocimiento digital que pueden llegar a tener.

La alfabetización digital es uno de los factores determinantes en la brecha digital. Como cada grupo de edad tiene un conocimiento y adopción del uso de internet y las nuevas tecnologías de manera diferente, es importante tener en cuenta que la alfabetización digital es constante, tal como lo es la creación de nuevas herramientas e información digital. La UNESCO describe la alfabetización de la siguiente manera:

La alfabetización se entiende hoy en día como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digital, mediado por textos, rico en información y que [sic] de cambios rápidos. La alfabetización es un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las competencias digitales, la alfabetización mediática, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las competencias específicas para el trabajo (UNESCO, 2025).

De pronto nos encontramos con generaciones de niños y adolescentes, nativos digitales, que dominan un vocabulario un más complejo relacionado al entorno digital, conociendo el significado de términos como *Hashtag*, *Inbox*, *Scrollar*, *Like*, *Streaming*, entre otros. Por lo otro lado, tenemos el contraste con las generaciones de mayor edad, que muchas veces son ajenos a los términos usados en el entorno digital, a veces desconociendo términos básicos como datos móviles, notificación, página web, por falta de interés, por temor a preguntar o adentrarse más en este mundo.

Con relación a la alfabetización digital en el país, el IFT, nos presenta datos sobre las competencias digitales de la población mexicana respecto a su edad, dividiendo a la población en “niñas, niños y adolescentes” y “adultos mayores”. Las estadísticas nos demuestran de manera general, contemplando las 32 entidades federativas del país, que el mayor porcentaje de personas sin competencias digitales pertenece al grupo de adultos mayores con un 72,7% de la población de este grupo, mientras tanto solamente el 27% de los niños, niñas y adolescentes no tienen competencia digital. Los datos dan cuenta de la gran diferencia de la cantidad de gente adulta mayor que no tienen conocimiento digital con respecto a los niños niñas y adolescentes.

En efecto, solamente una pequeña parte de la población adulta mayor tiene competencias digitales avanzadas, la que representa el 1,5%, mientras que el grupo de niños, niñas y adolescentes de la población con competencias avanzadas es el 3,2%. Aunque la diferencia no es tan marcada, al comparar conocimientos avanzados sí existe un mayor porcentaje de niños y adolescentes que los poseen con respecto a los adultos mayores.

Como ya lo mencionamos, el nivel de conocimientos o alfabetización digital también afecta en gran medida el desarrollo y apropiación de las herramientas digitales, así como el desenvolvimiento y participación de ciertos sectores poblacionales en este entorno. Saber cómo funcionan las nuevas tecnologías está estrechamente relacionado con el tiempo que pasan las personas en internet. Así, alguien con poco conocimiento no podrá sacarle el mismo provecho y poder realizar la misma cantidad de actividades o conjugarlo con su vida cotidiana de la misma manera que las personas que sí cuentan con una alfabetización digital que les permita adueñarse de los beneficios de estas tecnologías.

Otros datos importantes para analizar las diferencias que conlleva la edad en el uso de tecnologías como el internet, son los datos que nos presenta la Asociación de Internet MX, la cual clasifica de la siguiente manera a la población por edad:

1. Generación Z (12-27 años)
2. *Millennials* (28-43 años)
3. Generación X (44-59 años)
4. *Baby boomers* (60-78 años)
5. *Silent generation* (78+años)

En el estudio sobre los hábitos de usuarios de internet 2024 que realizó la Asociación de Internet MX, podemos apreciar que la generación más joven (la Generación Z), es la que más tiempo dedica a internet diariamente con un promedio de 9 horas y 15 minutos; en segundo puesto tenemos a la generación de los *Millennials* (28-43 años) con un uso promedio de 8 horas y 30 minutos al día; en tercer lugar está la Generación X (44-59 años), que registra un uso de internet de 7 horas y 20 minutos diarios; en el penúltimo puesto está la generación *Baby Boomers* (60-78 años) con un uso promedio diario de 5 horas y 10 minutos; y finalmente la *Silent generation* (78 años en adelante), con un promedio de 3 horas y 45 minutos al día.

Otro factor que podemos considerar en las diferencias generacionales al hablar del uso del internet son las actividades que desarrollan, al conjuntar las diferencias en conocimientos, actividades y objetivos de cada generación, es evidente que las aplicaciones de estas tecnologías serán diferentes. Por ejemplo, no es el mismo uso que le pueden dar los estudiantes universitarios (generalmente personas entre 18-30 años) que están familiarizados con el uso del internet y requieren acceso a información y documentos académicos, en comparación con el familiar que ya se jubiló y quiere pasar la tarde tranquila viendo sus contenidos favoritos en una plataforma de *streaming*.

A continuación, veremos de manera sintetizada cuales son los hábitos de uso de internet que tiene cada uno de los grupos de la población con respecto a su edad con base a los datos de la Asociación de Internet MX.

GENERACIÓN Z

1. Uso intensivo de redes sociales (*TikTok*, *Instagram*, *Snapchat*).
2. Consumo de videos en plataformas de streaming (*YouTube*, *Netflix*).
3. Videojuegos en línea y móviles.
4. Comunicación por mensajería instantánea (*WhatsApp*, *Discord*).

5. Creación y consumo de contenido en redes sociales.

MILLENNIALS

1. Uso frecuente de redes sociales (*Facebook, Instagram, Twitter*).
2. Consumo de contenido en plataformas de streaming (*YouTube, Netflix, Spotify*).
3. Compras en línea y banca digital.
4. Comunicación por mensajería instantánea y correo electrónico.
5. Trabajo remoto y uso de herramientas colaborativas (*Zoom, Google Workspace*).

GENERACIÓN X

1. Uso de redes sociales (*Facebook, WhatsApp, LinkedIn*).
2. Consumo de noticias y contenido informativo en línea.
3. Banca en línea y trámites digitales.
4. Compras en línea y uso de plataformas de comercio electrónico.
5. Trabajo remoto y uso de herramientas digitales laborales.

BABY BOOMERS

1. Comunicación a través de *WhatsApp* y correo electrónico.
2. Consumo de noticias y contenido informativo en línea.
3. Uso básico de redes sociales (*Facebook, YouTube*).
4. Consultas médicas y trámites en línea.
5. Compras en línea en menor medida.

GENERACIÓN SILENCIOSA

1. Uso limitado de Internet, principalmente para comunicación (*WhatsApp, correo electrónico*).
2. Consumo de noticias en línea.
3. Consultas médicas y trámites en línea.
4. Uso ocasional de redes sociales (*Facebook, YouTube*).

Podemos notar que el uso de internet en los sectores más jóvenes de la población se centra en actividades enfocadas a la interacción social mientras que los sectores de mayor edad se centran en aspectos más funcionales.

8. REPERCUSIONES DE LA BRECHA DIGITAL

En un mundo en el que el uso de las TIC y la digitalización se introduce en actividades cotidianas como la educación, el trabajo, incluso ahora hasta en el acceso a programas sociales, la imposibilidad de ciertos sectores sociales para hacer uso de medios digitales también representa una coartación de oportunidades y en ciertos casos de derechos.

En el caso de la educación, las repercusiones de la brecha digital se evidenciaron durante la reciente pandemia de COVID-19. El sector educativo tuvo que encontrar una solución para no pausar el aprendizaje de la mayor parte de la población estudiantil, pese a las dificultades del momento, haciendo uso de tecnologías para llegar a la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, se descubrió que no todos los alumnos contaban con acceso a herramientas que les permitieran conectarse y acceder a la información que compartían las instituciones educativas, ya sea por falta de recursos o accesibilidad; o tenían que compartir estas herramientas con otros miembros de su familia (Milenio, 2021), lo cual mermaba la calidad de educación que podían recibir y generaba una desigualdad en la calidad de la educación que recibieron los alumnos del mismo salón.

Por otra parte, las oportunidades profesionales que se pueden presentar para personas que tienen un dominio de las herramientas digitales, comenzando por que algunas entrevistas de trabajo pueden llevarse a cabo de manera remota con ayuda de plataformas como *Zoom, Teams*, entre otras. Las personas que no tengan acceso a estas herramientas o no sepan usarlas ya tienen una desventaja evidente frente a las que sí. En segundo lugar, las empresas e instituciones comienzan a valorar los conocimientos digitales como parte de las habilidades requeridas para sus trabajadores. Estos conocimientos pasan a ser tan importantes como el dominio de otro idioma. Al respecto la Asociación de Internet MX, registro que el 80% de las empresas en México comenzaron a valorar los conocimientos digitales en los trabajadores, viéndolo desde una perspectiva de competitividad para la empresa³.

A continuación, enumeramos otros de los ejemplos de repercusiones que se pueden mencionar producto de la brecha digital:

³ Incorporar tus competencias digitales en el CV puede ser un factor decisivo a la hora de destacar en un proceso de selección. Los reclutadores buscan candidatos que no solo posean estas habilidades, sino que también sepan presentarlas de manera efectiva (UNITEC, 2024).

1. Acceso a servicios prestados por diversas instituciones como declaraciones en línea ofrecidas por el SAT, Servicios de banca en línea, llenado de formularios para trámites como adquisición de pasaporte, entre otros.
2. Aislamiento social.
3. Marginación social que repercute en el desarrollo a nivel psicológico de los individuos y de la sociedad.
4. A nivel ciberseguridad representa un riesgo debido a la desinformación, falta de interés o un limitado acceso a la infraestructura necesaria.

9. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESFUERZOS PRIVADOS PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL

El gobierno mexicano ha implementado programas como “Internet para Todos”, que buscan ampliar la conectividad en comunidades marginadas. Hasta el momento el sistema cuenta con más de 31.000 puntos de acceso wi-fi gratuitos en la Ciudad de México. La CFE, a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), despliega infraestructura de telecomunicaciones; estos puntos de conexión se encuentran en puntos públicos estratégicos como bibliotecas, escuelas y estaciones de transporte público.

En el caso de iniciativas en instituciones de educación tenemos las Becas de Conectividad (UNAM, 2022) proporcionadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual proporciona a los estudiantes, por un periodo determinado, un módem con una conexión a internet mensual de al menos 40 GB. La finalidad de esta iniciativa es brindar apoyo a los estudiantes en situaciones vulnerables facilitando así el desarrollo de sus actividades académicas durante el ciclo escolar correspondiente.

Por su parte, dentro de los esfuerzos para reducir la brecha de alfabetización digital con una perspectiva generacional, encontramos los cursos implementados en 2023 por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Con estos cursos se busca ayudar a los adultos mayores a familiarizarse con las herramientas digitales, mostrándoles como realizar actividades cotidianas (por ejemplo, realizar depósitos o transferencias bancarias mediante aplicaciones móviles), eliminando la necesidad de acudir físicamente a sucursales; o pedir servicios de comida a domicilio o transporte a través de diversas plataformas digitales.

Existen otras iniciativas que luchan para reducir la brecha digital y minimizar los estragos que genera, sin embargo, sin una cooperación mayor por parte de instituciones públicas y privadas, así como el interés de la población, las acciones solo tendrán impactos menores.

10. DISCUSIONES

Aunque la tecnología ha avanzado de forma acelerada en las últimas décadas, persiste una brecha significativa en el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC, particularmente en sectores sociales históricamente marginados. Como se ha evidenciado a lo largo del análisis, esta brecha no solo limita el acceso a Internet, sino que restringe el ejercicio de derechos fundamentales, como la educación, el trabajo digno y la participación social.

Algunos organismos internacionales han comenzado a considerar el acceso a la tecnología como parte de la canasta básica (insumos básicos para subsistencia y bienestar de las personas), lo cual refuerza la urgencia de garantizar tanto la accesibilidad como la asequibilidad de estos recursos. Sin embargo, el problema no se limita a la infraestructura; como advierten autores como Van Dijk (2005) y Warschauer (2003), la inclusión digital también depende de las habilidades, el capital cultural y el contexto social que rodean al uso tecnológico.

La brecha digital es una forma de desigualdad social que tiene implicaciones más profundas de las que podríamos pensar en un primer momento, por lo cual, su estudio debe realizarse desde un enfoque holístico, contemplando no solo el acceso a las tecnologías, sino también la alfabetización digital para sacarle el mayor provecho, así como para no ser vulnerables en las nuevas formas de interacción que permiten estas herramientas, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Las políticas públicas juegan un papel determinante, pero su impacto será limitado si no se conjugan con iniciativas privadas, instituciones educativas y organizaciones civiles, promoviendo acciones coordinadas y contextualizadas. A su vez, la sociedad civil debe asumir un papel activo, impulsando la demanda de derechos digitales y la vigilancia de los compromisos gubernamentales en esta materia.

El reconocer la existencia de la brecha digital es un primer paso para lograr un avance e intentar combatir el problema de raíz, pues, en una sociedad donde la digitalización de manos de la tecnología está presente día a día, es de vital importancia generar oportunidades de acceso a todos los sectores poblacionales.

Finalmente, creemos que estudios sobre la brecha digital como el nuestro, no solo aporta evidencia y reflexión, sino que también cumple la función de visibilizar la urgente necesidad de reducir las desigualdades digitales como condición indispensable para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Asociación de Internet MX. (2020, noviembre 25). *Estudios de la Asociación Mexicana de Internet*. <https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/asociacion>
- CEPAL. (2020, diciembre 10). *Universalizar el acceso a tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19>
- CEPAL. (s.f.). *CEPAL propone garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos del COVID-19*. <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-garantizar-universalizar-la-conectividad-asequibilidad-tecnologias>
- Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible. (2018). *Metas para 2025: Conectar a la otra mitad*. <https://www.broadbandcommission.org/Documents/Translated%20Documents/Targets/Targets2025%20Spanish.pdf>
- Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible. (s.f.). *Metas para 2025: "Conectar a la otra mitad"*. <https://www.broadbandcommission.org/Documents/Translated%20Documents/Targets/Targets2025%20Spanish.pdf>
- Cruz Roja Española. (s.f.). *¿Qué es la brecha digital y cómo evitar que provoque desigualdad?* <https://www2.cruzroja.es/web/ahora/brecha-digital>
- GrupoAtico34. (s.f.). *Brecha digital: Definición, causas y consecuencias*. <https://protecciondatos-lopd.com/empresas/brecha-digital/>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2021, junio 29). *Brechas digitales en México*. Instituto Federal de Telecomunicaciones. <https://centrodeestudios.ift.org.mx/brechas-digitales.php>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2021, junio 29). *Estudio sobre las brechas digitales en México: Acceso y uso de tecnologías de la información*. Instituto Federal de Telecomunicaciones. <https://centrodeestudios.ift.org.mx/admin/files/estudios/1706294645.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023, diciembre 13). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf
- Koike, S. (2024). *Estrategias para cerrar las brechas digitales en México*. Instituto Federal de Telecomunicaciones. <https://centrodeestudios.ift.org.mx/admin/files/estudios/1706294645.pdf>
- Lombana, A. (2018). La evolución de las brechas digitales y el auge de la inteligencia artificial (IA). *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*, 10(20), 17-25. <https://doi.org/10.22201/cuaed.20074751e.2018.20.65884>
- Milenio. (2021, febrero 8). *Por falta de internet, 1 de cada 4 alumnos no tiene acceso a la educación a distancia*. <https://www.milenio.com/negocios/mexico-25-alumnos-acceso-educacion-distancia>
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139164887>
- Power BI. (s.f.). *Indicadores de Brechas Digitales en México: Brecha de asequibilidad*. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGFkZjBkMzgtZjI1MS00ZDk1LWE4M2MtNWJjOGQ1NWJiYjlkIiwidCI6IjdmNGQyNWRjLTBjYjAtNDkwOC04OWJmLTE2MTAyYTE5MzdlNiIsImMiOiR9>
- UNAM. (202). *Beca Conectividad UNAM*. https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=4618
- UNESCO. (2023, marzo 8). *Naciones Unidas en México insta a eliminar las brechas que privan a mujeres y niñas acceder plenamente a las tecnologías*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://www.unesco.org/es/articulos/naciones-unidas-en-mexico-insta-eliminar-las-brechas-que-privan-mujeres-y-ninas-acceder-plenamente>
- UNICEF España. (s.f.). *La brecha digital impacta en la educación*. UNICEF Educa. <https://www.unicef.es/educa/blog/covid-19-brecha-educativa>
- UNITEC. (2024). *Competencias digitales en el currículum vitae*. Universidad Tecnológica de México. <https://blogs.unitec.mx/competencias-digitales-buscadas-por-los-empleadores>
- Van Dijk, J. (2005). *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. Thousand Oaks: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452229812>
- Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. Cambridge, MA: MIT Press.